

ДИАЛОГ

2001

**"Мне не все равно...
А тебе?"**

Всемирная кампания против СПИДа - 2001 г.

Под таким лозунгом проходит второй год кампании, проводимой структурами ООН с целью привлечения внимания общества к особой роли мужчин всех возрастов и континентов в осознании эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Врачи без границ
(Голландия)

1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

1988

"Объединенный мир против СПИДа"

1989

"Молодежь и СПИД"

1990

"Женщины и СПИД"

1991

"Вместе принять вызов"

1992

"СПИД: обязательства, принятые обществом"

1993

"Время действовать"

1994

"СПИД и семья"

1995

"Общие права, общая ответственность"

1996

"Один мир, одна надежда"

1997

"Дети, живущие в мире, где есть СПИД"

1998

"Движущая сила перемен"

1999

"Слушай, учись, живи"

2000

"Многое зависит от мужчин"

2001

"Мне не все равно... А тебе?"

Люди! Пора действовать!

Содержание

Вступление	2
Эпидемическая ситуация в Украине	3
Эпидемическая ситуация в регионах Украины	4
Международная независимая медицинская организация «Врачи без границ» (Голландия)	6
Информация о сети	8
Благотворительная миссия «Гуманитарная инициатива» (г. Киев)	11
Благотворительный фонд «Аванте» (г. Львов)	14
Благотворительный фонд «За будущее без СПИДа» (г. Одесса)	15
Благотворительный фонд «Червона стрічка» (г. Харьков)	18

«ДИАЛОГ», 2001 г.

Журнал Украинской Сети Информационных Центров по ВИЧ/СПИДУ

Главный редактор
Белоцерковский Юрий

Редакционная коллегия
Белый Сергей
Бондаренко Петр
Еськова Люся
Мокряк Артур
Новосвитный Виталий
Пахомов Валерий
Пурик Елена
Романец Елена

Компьютерный макет и верстка
Берковский Алексей

Выпускающий редактор
Бабина Татьяна

Корректор
Шевченко Александр

Обложка
стр. 2 — Плакат «1 Декабря — Всемирный День борьбы со СПИДом».

стр. 3 — 14 октября 2001 г. — Международная акция «Пробег ради жизни» (г. Киев).

Адрес редакции:
Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6.
Тел: (0572) 90-19-83
E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

При подготовке журнала использованы материалы ЮНЭЙДС.

Номер издан при финансовой поддержке «Врачи без границ» — Голландия.

Тираж 1000 экз.

Распространяется бесплатно.

"ЧЕРВОНА СТРІЧКА"

Харьковский областной благотворительный фонд помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Харьков — один из крупнейших городов Украины, которому исполнилось 347 лет. Население города — около 1,5 млн. человек. Это молодежный город, в учебных заведениях которого обучается свыше 300 тыс. учащихся и студентов. Город граничит с Донецкой и Днепропетровской областями, где высокие показатели ВИЧ-инфицированности и наркомании среди населения. Медики г. Харькова одними из первых в Украине включились в реализацию профилактических программ, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. В 1998 году на базе Харьков-

создания возникла в связи с ухудшением эпидемической ситуации по ВИЧ, а также ограниченным финансированием государственных структур в профилактическом направлении. Создание благотворительного фонда на базе государственного медицинского учреждения дало нам ряд преимуществ: беспрепятственное коллегиальное сотрудничество с представителями государственных структур городской и областной администрации, возможность влияния на принятие стратегических решений по ключевым вопросам проблемы ВИЧ, оказание медицинских услуг представителям целевых групп.

НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Первоначально был разработан устав организации, определены цели, основными из которых являются:

- реализация любых гуманных проектов, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции половым путем и инъекционным употреблением наркотиков;
- социальная, психологическая и юридическая поддержка больных СПИДом и членов их семей;
- установление контактов с государственными, общественными и религиозными организациями Украины и других стран;
- поиск дополнительных источников финансирования программ профилактики ВИЧ/СПИДа.

За время своего существования «Червона стрічка» работала по программе «Профилактика ВИЧ/ИППП среди шприцевых наркоманов и женщин секс-бизнеса (ЖСБ)» Университета им. Джонса Хопкинса при поддержке Агентства

Рабочая встреча коллектива БФ «Червона стрічка» и представителей «СПИД инфосвязь» (г. Москва) и «Врачи без границ» (Голландия)

ского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом инициативной группой врачей был создан благотворительный фонд «Червона стрічка». Идея

Международного Развития США (июль 1999 — март 2000 гг.), с сентября 1999 г. по настоящее время работает по программе «Снижение вреда» среди потребителей инъекционных наркотиков (фонд «Відродження»).

В рамках реализуемых программ были проведены исследования (анонимные анкетирования, глубинные интервью) среди ПИН, ЖСБ, медицинских работников, организована работа по выдаче одноразовых шприцев, презервативов, информационно-образовательной литературы, проводились массовые акции для молодежи, регулярно освещаемые СМИ.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВИЧ/СПИДУ В УКРАИНЕ»

С сентября 1999 года при финансовой и консультативной поддержке международной организации «Врачи без границ» — Голландия в нашей организации работает информационный центр (ИЦ), созданный в рамках Всеукраинского проекта информационных центров. Целевыми группами проекта были медицинские работники, студенческая и учащаяся молодежь в возрасте 12-18 лет. Главная задача ИЦ — это повышение уровня информированности уязвимых групп населения по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркоманий и других социально опасных болезней. Этапами реализации проекта можно считать:

- создание библиотеки для медицинских работников и дружественных НГО региона по данному кругу вопросов;
- информирование медицинских работников региона о существовании библиотеки инфоцентра;
- постоянное поддержание связей с партнерами по инфосети для оперативного обмена информацией и своевременного оповещения общественности о событиях в Украине и за ее пределами в области противодействия эпидемии ВИЧ, для координации усилий в этой работе;
- создание и распространение информационно-образовательных и аналитико-обозревательных материалов для представителей целевых групп;
- постоянный мониторинг эффективности работы проекта путем проведения социологических исследований;
- обучение средств массовой информации корректному освещению тем наркоманий, ВИЧ/СПИДа и ИППП (необходимость данного направления работы стала очевидной по ходу выполнения проекта);
- создание условий для жизнеспособности инфоцентров по окончании их финансирования в рамках проектов.

За время работы проекта проведены социологические исследования, целью которых стало изучение уровня знаний студенческой и учащейся молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркоманий. Анкетирование 1 478 школьников, учащихся училищ, техникумов, ВУЗов выявило невысокую осведомленность молодежи о путях

Люди разных народов живут одной целью

распространения и предотвращения ВИЧ/СПИДа: правильно назвали все пути передачи только 14% опрошенных; о правах и обязанностях ВИЧ-инфицированных и здоровых людей по отношению к ВИЧ-инфицированным знают менее 25% опрошенных; о возможности проходить тест на ВИЧ анонимно — 73%, добровольно — 47%, бесплатно — 38%. Анкетирование выявило множество заблуждений о ВИЧ/СПИДе, в ответ на что был создан плакат «Проблема ВИЧ/СПИДа окружена множеством заблуждений. Запомните!..», освещающий возможные пути заражения ВИЧ. В ходе работы проекта также были выпущены плакаты «А стоит ли рисковать?» (к 20 мая 2001 года — Всемирному дню памяти умерших от СПИДа) и «Лучше выбери жизнь» (к 26 июня — Международному дню борьбы с наркоманией). Для оценки содержания плакатов нами были проведены претестинговые исследования, по результатам которых в окончательный вариант плаката вносили коррективы.

НАШ ОПЫТ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ

Одним из наиболее значимых моментов выполнения проекта стало создание периодического (ежеквартального) журнала для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций «Червона стрічка». Каждый из 5 номеров журнала включал: обзорные аналитические статьи, лекции ведущих специалистов, клинические наблюдения по СПИД-ассоциированным и оппортунистическим заболеваниям, базовые законодательные и нормативные акты Украины по проблеме, психологические и деонтологические аспекты работы с ВИЧ-позитивными, особенности освещения темы ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании в СМИ, репортажи о работе Благотворительного фонда, его участии в конференциях, семинарах, тренингах, «круглых столах», справочные материалы для врачей и социальных работников.

В начале проекта мы провели опрос 94 врачей различных специальностей, которые чаще всего в сво-

ей практике встречаются с ВИЧ. Результаты опроса показали острую необходимость в дополнительной информации по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркоманий. По окончании проекта было проведено повторное анкетирование 106 врачей. С журналом «Червона стрічка» ознакомились 83,9% опрошенных. Журналы внесли свой вклад в дополнение информации по данному кругу проблем у медицинских работников, о чем свидетельствовали многочисленные отзывы о журнале, поступившие в редакцию. Некоторые из них мы публикуем:

«Учитывая крайне неблагоприятную эпидемическую обстановку в Украине и отсутствие систематизированных изданий по СПИДу, выход журнала является весомым подспорьем в практической и лекционной работе для медицинских работников нашей медсанчасти...» (Перепада В.В. — гл. врач МСЧ №2, г. Харьков);

«Очень содержательны, на наш взгляд, публикации на клинические темы... Глубокое удовлетворение вызывают статьи по профилактической работе с привлечением новых форм: акций, социальных опросов, семинаров, тренингов» (Климкина Г.И. — врач-инфекционист, г. Кемерово, Россия);

«Хорошо иллюстрированный журнал содержит много интересной и полезной информации, знакомит с новейшими достижениями зарубежной и отечественной науки в этой области. Создание системы целенаправленной информированности для медицинских работников по поднятой проблематике является крайне актуальной и своевременной...» (Задорожный П.В. — гл. врач Харьковского областного наркологического диспансера).

Результаты сравнения первичного и повторного анкетирования показали, что процент респондентов, которые дали положительный ответ на вопрос «Достаточно ли Вам имеющейся информации по ВИЧ-инфекции?» увеличился с 24,5 до 41,4%. 52,8% опрошенных назвали журналы и методические рекомендации, созданные в ходе выполнения проекта, основными источниками информации о ВИЧ/СПИДе.

Центральным моментом реализации проекта стало создание библиотеки для медицинских и социальных работников, в которой на момент окончания проекта собрано более 300 наименований печатных изданий (книг, журналов, методических рекомендаций, ксерокопий статей) и в электронном виде. За полтора года существования библиотеки ее посетили более 100 человек. Количество посетителей библиотеки возрастало в течение всего срока ее существования, что свидетельствует о постепенном росте ее популярности. По данным исследования, 8,5% опрошенных врачей хотя бы 1 раз обращались в библиотеку инфоцентра.

РЕЗУЛЬТАТЫ И НАДЕЖДЫ

Примерно треть опрошенных считает, что после появления инфоцентра информированность по базовым вопросам проблемы улучшилась. И хотя задачу обеспечения информацией по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркоманий медицинских работников всего региона пока нельзя считать полностью выполненной, подходы к решению этой проблемы выбраны правильно.

Благотворительный фонд «Червона стрічка» является постоянным участником и организатором общегородских акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманиями на протяжении последних двух лет.

Главные результаты работы инфоцентра — это повышение информированности медицинских работников, студенческой и учащейся молодежи, представителей СМИ, городских властей по проблемам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркоманиям, в связи с чем можно считать создание инфоцентров обоснованным, а продолжение их работы необходимым.

Мы надеемся, что деятельность нашей организации будет продолжаться, невзирая на экономические сложности развития нашего молодого, независимого государства, и благодарим международные донорские структуры и частные благотворительные фонды за поддержку!

КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

✉ Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6
☎ (0572) 90-19-83 **Тел/факс:** (0572) 92-22-08
✉ aidsic@vl.kharkov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Председатель правления фонда
Белый Сергей Николаевич

Заместитель председателя правления фонда
Еськова Людмила Ивановна

Руководитель "СПИД инфоцентра"
Белоцерковский Юрий Иванович